

Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat (PCC)'ın Kağıdın Optik ve Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi

Ahmet TUTUŞ¹, Mustafa ÇİÇEKLER¹, Yaşar KAZASKEROĞLU¹, Murat MÜDÜROĞLU²

¹KSÜ, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Müh. Bölümü, 46100, Kahramanmaraş.

²Adaçal Endüstriyel Mineraller San. ve Tic. A.Ş. Menderes Mah. Bayat Cad. No: 150/1, Emirdağ/Afyon.
e-posta: atutus@ksu.edu.tr

ÖZET

Günümüzde ofset baskı teknolojisinde meydana gelen ilerlemelerden dolayı kağıt kalitesini geliştirmeye yönelik talepler hızla artmıştır. Kağıt ve karton üretimi sırasında istenen bu talepleri karşılamak için lifsel maddelerin yanında dolgu maddeleri de kullanılmaya başlanmıştır. Kağıt üreticileri, kağıdın optik ve baskı özelliklerini iyileştirmek için dolgu maddesi olarak kalsiyum karbonat (CaCO_3) kullanımına yönelmiştir. Son yıllarda alkali ortamda kağıt üretimine geçilmesiyle artan miktarlarda kalsiyum karbonat kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde çöktürülmüş kalsiyum karbonat (PCC) yüksek beyazlık, parlaklık ve opaklığa sahip kağıt üretimi için önemli bir dolgu maddesi haline gelmiştir.

Bu çalışmada; PCC'nin kağıdın fiziksel ve optik özellikleri üzerine etkisi belirlenmiştir. PCC; kağıdın parlaklığını, beyazlığını, opaklığını, yüzey düzgünlüğünü, eskimeye karşı direncini, mürekkep emme yeteneğini ve baskıya uygunluğunu artırdığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte PCC'nin her türlü kağıt ve karton üretiminde dolgu maddesi olarak kullanılabilirliği belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Kağıt; kalsiyum karbonat; PCC; fiziksel ve optik özellikler.

Effects of Precipitated Calcium Carbonate (PCC) on Optical and Physical Properties of Paper

ABSTRACT

Nowadays, due to advances in offset printing technologies, demands on improving the quality of paper rapidly increased. Fillers have been used alongside fibers to provide these demands required during the production of paper and paperboard. Paper manufacturers, tended to use calcium carbonate (CaCO_3) as a filler to improve the optical and printing properties of paper. In recent years, the production of paper in an alkaline medium has been used in increasing quantities of calcium carbonate. Precipitated calcium carbonate (PCC) has high whiteness, brightness and opacity and it has become significant filler for paper production.

In this study, effect of PCC, used in paper industry, on the physical and optical properties of paper were determined. In addition, the PCC increased some paper properties such as brigness, whiteness, opacity, surface smoothness, aging resistance, ability to absorb ink and printing suitability. Furthermore, the usability of PCC in paper as a filler was discussed.

Keywords: Paper, calcium carbonate, PCC, physical and optical properties.

1 GİRİŞ

Safiha oluşmadan önce kağıt hamuru süspansiyon halinde iken mineral maddelerin katılması kağıt üretiminin ilk yıllarından beri uygulanmaktadır. Kullanılan kağıt çeşitleri arttıkça bazı kağıt cinslerinin yapımında dolgu maddesi kullanımı kaçınılmaz olmuştur. Bugün, kağıt endüstrisinde başta kalsiyum karbonat, kaolen, talk, titanyum dioksit ve kalsiyum sülfat çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Eroğlu, 1990 ; Tutuş ve Karademir, 2003).

Dolgu maddeleri kağıt endüstrisinde temel olarak iki ana sebeple kullanılır. Bunlar; üretim sistemini daha ekonomik hale getirmek ve üretilecek kağıt malzemenin teknik özelliklerinde değişiklikler yapmaktır (Karademir ve ark., 2003).

Dolgu maddelerinin şekli, ortalama parçacık boyutu, boyut dağılımı, toplam boyutu ve spesifik yüzey alanı kağıt özelliklerini belirlemede önemli parametrelerdir (Han ve Seo, 1997).

Dolgu maddeleri genellikle kağıt üretiminde kağıdın parlaklık, opaklık gibi optik özelliklerini iyileştirmede kullanılmaktadır. Ayrıca dolgu maddelerini kağıt formasyonunu, yüzey düzgünlüğünü, mürekkep emme özelliğini geliştirdiği gibi lif ve dolgu maddeleri arasındaki fiyat farkından dolayı maliyeti de azaltmaktadır. Ancak dolgu maddelerinin eklenmesiyle lif-lif bağ sayısı azalmakta olup kağıdın direncinde düşmeler meydana gelmektedir. Dolayısıyla kağıt üreticileri kağıt üretimi sırasında kullanılacak dolgu maddesi oranını direnç özelliklerini çok fazla düşürmeden belirlemelidirler (Haller ve ark., 2001).

Özellikle 1980'den itibaren çok renkli ofset baskı tekniğinin hızlı gelişmesiyle yüksek beyazlık ve opaklığa sahip kağıda olan talep artmış; bu durum, dolgu ve kaplama

pigmenti olarak kağıda yüksek beyazlık yükselten kalsiyum karbonat kullanımını gündeme getirmiştir. Kağıt kalitesinin artırılmasına yönelik sektörden gelen talepler, dolgu ve kaplama pigmenti üreticilerini kaolin yerine gittikçe artan miktarlarda kalsiyum karbonat üretimine yöneltmiştir. Asit ortamda kağıt üretiminden alkalibazik kağıt (Alkaline Paper) üretimine geçişle birlikte dolgu pigmentleri yaklaşık %50 katkı oranıyla tüm dünyada, özellikle Avrupa da, son 25 yılda kağıdın kalitesini belirleyen önemli bir hammadde konumuna gelmiştir (Sabah ve Erkan, 2004).

Son zamanlarda çöktürülmüş kalsiyum karbonat (PCC), kaliteli kağıt üretimi için dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır. Bunun nedeni ise PCC diğer dolgu madde olan öğütülmüş kalsiyum karbonat (GCC) ile karşılaştırıldığında kağıdın optik özellikleri üzerine daha olumlu etki yapmaktadır. Ayrıca PCC, kimyasal yöntemlerle üretildiğinden dolayı, tanecik şekli, tanecik boyutu ve tanecik boyut dağılımı kontrol altında tutulmakta ve bu nedenlerden dolayı öğütülmüş kalsiyum karbonata (GCC) göre avantajları bulunmaktadır. Doğal kalsiyum karbonatın kimyasal çöktürme işlemi sonucunda kazanmış olduğu bu yapı, malzemeye, çarpma dayanımı, parlaklık, opaklık gibi artı özellikler kazandırır; PCC aynı zamanda akış özelliklerini geliştiren tiksotropik ajan olarak da kullanılabilir.

Dolgu maddesi olarak kullanılan PCC, GCC ve kaolen minerallerinin miktarlarındaki artış kağıdın, mukavemetini düşürmektedir. Ancak, PCC'nin tane boyutu GCC ve kaoline göre daha iri olmasına rağmen, aynı oranda kullanıldıklarında PCC katkılı kağıt, daha yüksek bir mukavemet göstermektedir. Bu sonuç, PCC kullanımını diğer minerallere göre daha avantajlı kılmaktadır. Kağıt üretiminde dolgu maddesi olarak PCC

kullanıldığı takdirde makine hızı ve verimliliği yükselmekte, pozitif şarjlı PCC yüzeyler ile selüloz lifleri arasında meydana gelen elektro statik etkileşimler nedeniyle baskı tutuculuğu artmaktadır. Bununla birlikte, PCC'nin dar bir tane boyut dağılımı göstermesi kağıdın mürekkep tutuculuğunu arttırmaktadır. Ayrıca, uzun elekte su drenajını kolaylaştırarak makine hızının artmasını sağlamaktadır (URL-1).

Şekil 1 ve 2'de görüldüğü gibi dolgu maddeleri liflerin yapısını bozmadan serbest haldeki liflerin yüzeylerine veya boşluklarına yerleşebilmektedir (Weigl ve ark, 1981 ; Karademir ve ark, 2003).

Şekil 1. Dolgu maddesi içermeyen kağıdın elek yüzüne ait SEM fotoğrafı (1x300).

Şekil 2. %10 PCC dolgulu kağıdın elek yüzüne ait SEM fotoğrafı (1x300).

Fransa'da yapılan bir çalışmada %35 oranında PCC kullanılmış ve tozlanmanın olmadığı olmamış ve üretilen ofis kağıtları tüm testleri geçtiği belirtilmiştir (URL-2).

Dolgu maddelerinin bir takım dezavantajları da vardır. Bunlar; dövme, akış

özellikleri, süzdürme, safiha teşekkülü, elek ve keçe ömrü, presleme, kurutma ve kalenderlemeyi olumsuz yönde etkiler (Tutuş ve Karademir, 2003).

1.1 Geleneksel Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat (PCC) Üretimi

Çoğu PCC şunda kireçten üretilmektedir. Kireçtaşı kireç fırınlarında 900 °C üstü sıcaklıklarda kalsine edilerek imal edilmektedir.

Kireç (CaO) su ile hidrat haline getirilmektedir ve kalsiyum hidroksit çamuru elde edilmektedir.

Bu çamura CO₂ gazı enjekte edilir ve bunun sonucunda kalsiyum hidroksit ile reaksiyona girer ve çöken ürün kalsiyum karbonat olmaktadır.

Proses karbondioksit ihtiyacını karşılamak adına enerji fabrikaları baca gazından yararlanabilir. PCC üretim süreci sırasında CO₂ gazı bağlanmasına rağmen endotermik kalsinasyonuna ısı sağlamak için yanan yakıttan dolayı kireç üretim sırasında bırakılan CO₂ gazı daha büyük miktardadır (Teir ve ark., 2007).

1.2. Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonatın (PCC) Kağıt Sanayinde Kullanımı

Kalsit özellikle yazı tabı kağıtları, duvar kağıtları ve kartonların üretiminde selüloza %15-30 arasında katılarak kullanılmaktadır. Yüksek beyazlıkta olması, ucuzluğu ve kağıda kazandırdığı diğer teknik özelliklerden dolayı son 10 yıl içerisinde Avrupa'dan başlayıp tüm dünyada kaolinin

yerini alarak kağıt sektörüne girmiştir (DPT, 2001).

Kaolinin dolguda kullanıldığı asit sistemiyle üretim yapan kağıt sektörü son 10-15 yıl içerisinde artan bir ivmeyle nötr tutkallama veya alkali sistem diye tanımlanan yönteme dönmüştür. Üretilen kağıtlarda böylece zaman içerisinde sararma önlenmiş ve kaoline göre daha fazla kalsit dolgusu girme imkânı olmuştur. Bu da daha az selüloz tüketimi ve daha az optik beyazlatıcı kullanımı demektir. Bu yönüyle kalsit çevreye ciddi katkılarda bulunmuştur. Dünyada kağıt sektöründe yaklaşık 18-20 milyon ton dolgu maddesi kullanılmakta ve bunun da yarısını öğütülmüş kalsit ve PCC meydana getirmektedir. Bunun önemli kısmı dolgu ve %25-30 kadarı da kuşe kalsittir (Bilen, 2010).

Avrupa'da genellikle %60'ı 2 µm altında sulu öğütülmüş kalsit %75 su %25 katı halde kâğıt sektöründe dolgu amaçlı kullanılır. Yine %88-90, 2 µm altı sulu öğütülmüş kuşe kalsiti kaplama için kullanılmaktadır (DPT, 2001). Türkiye'de ise dolgu kalsitin tane dağılımına bazı özel kuruluşlar dikkat etmekte fakat 2 µm altı %42-44 ve kuru öğütülmüş kalsit dolguda kullanılmaktadır, hatta bazı kağıt üreticileri 2 µm altı %36-38 civarında kalsitler bile kullanılmaktadır.

2 MATERYAL METOT

Bu çalışmada içerisinde optik beyazlatıcı, çivit boya, katyonik nişasta, AKD, retansiyon ve retansiyon yardımcı kimyasalı bulunan hamur süspansiyonu Konya Kombassan Kağıt A.Ş.den temin edilmiştir. Bu kağıt süspansiyonu, %30 oranında uzun, %60 oranında kısa ve %10 oranında döküntü elyaf içermektedir.

Dolgu maddesi olarak scelonohedral morfolojisinde ve ortalama 2.5 µm tane boyutunda PCC ve öğütülmüş kalsiyum

karbonat (GCC) Adaçal Endüstriyel Mineraller Sanayi ve Ticaret A.Ş.' den temin edilmiştir.

Aşağıda Çizelge 1'de üretilen kağıtlarda kullanılan lif, PCC ve GCC oranları belirtilmiştir.

Çizelge 1. Hamur süspansiyonunda kullanılan lif ve dolgu maddesi oranları.

Deney No	Lif Oranı (%)	Dolgu Oranı (%)	PCC oranı (%)	GCC oranı (%)
1	77	23	0	0
2	77	23	0	100
3	77	23	20	80
4	77	23	40	60
5	77	23	60	40
6	77	23	80	20
7	77	23	100	0

Elde edilen lif süspansiyonu standart laboratuvar kağıdı formasyonu öncesinde 10 L hacimli karıştırıcıda %0.4 kesafete ayarlanmış ve serbestlik tayinleri Schopper-Riegler aleti kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Hamurlar 35 ± 5 SR⁰ serbestlik derecesinde Hollander'de dövme işlemine uğratıldıktan sonra Regmed RK-21 laboratuvar tipi kağıt makinesinde 60 ± 3 g/ m² ağırlığında kağıtlar yapılmıştır.

Elde edilen kağıtlar fiziksel ve optik testlere tabi tutularak, hacimlilik, yoğunluk, kopma uzunluğu, patlama indisi, yırtılma indisi, hava geçirgenliği, COBB değerleri, kül ve toplam retansiyonu, parlaklık, beyazlık, sarılık ve opaklık özellikleri belirlenmiştir.

3 BULGULAR VE TARTIŞMA

35 ± 5 SR⁰ serbestlik derecesinde ve 60 ± 3 g/m² gramajında elde edilen test kağıtlarına ait fiziksel test sonuçları, Çizelge 2 ve Çizelge 3'de sırasıyla verilmiştir.

Çizelge 2’de %100 GCC (2 nolu deney) ile %100 PCC (7 nolu deney) karşılaştırıldığında kopma uzunluğu %12.39, patlama indisi %18.81 ve yırtılma indisi %26.04 oranlarında 7 nolu (%100 PCC) deneyde daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

Çizelge 2. PCC ve GCC içeren hamur süspansiyonundan elde edilmiş kağıtların fiziksel özellikleri.

Deney No	Kopma Uzunluğu (m)	Patlama İndisi (kPa.m ² g-1)	Yırtılma İndisi (mN.m ² .g)	Hacimlilik (cm ³ /g)	Yoğunluk (g/cm ³)
1	4141	3.05	1.95	1.56	0.64
2	2247	1.01	0.96	1.56	0.64
3	2032	1.37	1.21	1.48	0.67
4	1774	1.05	1.21	1.56	0.64
5	2032	1.07	0.99	1.51	0.66
6	1795	1.13	1.46	1.57	0.64
7	2565	1.20	1.21	1.59	0.63

Çizelge 3. PCC ve GCC içeren hamur süspansiyonundan elde edilmiş kağıtların fiziksel özellikleri.

Deney No	Hava Geçirgen. (m ³ /dk)	COBB	Kül Retansiyon(%)	Toplam Retansiyon (%)
1	659	88	3.5	75.1
2	759	87	28.3	75.5
3	698	86	25.8	76.2
4	664	87	24.4	76.8
5	787	91	25.4	77.6
6	872	83	26.7	76.0
7	872	90	26.4	76.5

Çizelge 3’te 2 ve 7 nolu deneyler karşılaştırıldığında %100 PCC kullanılan 7 nolu deneyde toplam retansiyon oranı %100 GCC kullanılan 2 nolu deneyden % 1.32 oranında, 1 nolu kontrol deneyinden ise %1.86 oranında daha fazladır. Kül retansiyonunun ise %6.71 daha az olduğu tespit edilmiştir. Hava geçirgenliğinde 7 nolu deney 2 nolu deneyden %14.88 oranında fazla bulunmuştur.

Çizelge 4’de ise üretilen kağıtlara ait optik özellikler verilmiştir.

Çizelge 4’de parlaklık, opaklık ve beyazlık değerleri göz önüne alınırsa %100 PCC’nin kullanıldığı 7 nolu deney %100 GCC’nin kullanıldığı 2 nolu deneyden sırasıyla %2.15,

%1.07, %1.33 oranında daha yüksek, sarılık ise %18.3 daha düşük çıkmıştır.

Çizelge 4. Belirli oranlarda PCC ve GCC içeren hamur süspansiyonundan elde edilmiş kağıtların optik özellikleri.

Deney No	ISO Parlaklık (%)	Sarılık (E 313)	ISO Opaklığı (%)	ISO Beyazlık (%)
1	79.01	-8.53	91.47	73.68
2	84.26	-6.27	95.67	80.08
3	84.37	-5.70	95.58	80.57
4	85.12	-5.51	96.17	80.52
5	85.31	-5.54	95.86	80.94
6	85.96	-5.58	96.59	83.06
7	86.08	-5.30	96.70	81.15

4 SONUÇLAR

Gerek ülkemizde ve gerekse dünyada, özellikle Batı Avrupa’da, yıllar itibariyle kağıda olan talep hızla artmış, günümüze gelindiğinde bu talep; dünyada 406 milyon, ülkemizde ise 7.2 milyon tona ulaşmıştır.

20. yüzyılın ortalarından itibaren renkli ofset baskı tekniğinin siyah-beyaz baskı tekniğinin önüne geçmesiyle birlikte kaliteli beyaz kağıt-kartona olan talep hızla artmıştır. Bu artışa paralel olarak da kağıt üretiminde mineral madde kullanım oranında da artışlar yaşanmıştır. Asit ortamda kağıt üretiminden alkali ortamda kağıt üretimine geçilmesiyle kalsiyum karbonata olan talep daha da artmıştır. 25 yıl önce kaplama pigmenti olarak %20 oranında GCC kullanılırken günümüzde bu oran PCC ile birlikte %70’e kadar yükselmiştir.

Kağıt Sektöründe yıllardır dolgu ve kaplama pigmenti olarak kullanılan kaolin, 1992 yılından itibaren yerini GCC ve PCC’ye bırakmıştır. PCC sahip olduğu bazı temel özellikler nedeniyle GCC ve kaolinden ayrılmaktadır. PCC çok karmaşık olmayan bir üretim sürecinde kontrollü ve yüksek saflıkta üretilmektedir. Kontrollü üretim sayesinde PCC’ye istenilen fiziksel (tane boyut, boyut dağılımı, tane şekli) ve fiziko-

kimyasal (yüzeysel alan) özellikler kazandırılabilir. Kullanıcının talebine uygun üretim yapılabilmesi en önemli avantajdır. Kristal şekli ve kimyasal olarak farklı modifikasyonda ürünler elde edilebilme özellikleri ile PCC, diğer minerallere nazaran öne çıkmaktadır. PCC, aynı zamanda GCC ve kaoline göre doğal olarak parlak ve beyazdır. Esnek üretim sayesinde kâğıt fabrikalarının yanında kurulabilen uydu-tesislerle, yerinde kâğıt üretimi mümkün olabilmektedir. Böylece taşıma gereksinimi azalmaktadır.

Kâğıt üretiminde dolgu maddesi olarak PCC'nin kullanımının kâğıdın parlaklığı ve opaklığına sağladığı katkı, diğer tüm dolgu maddelerine nazaran daha fazladır. Çünkü PCC, mükemmel bir ışık saçma yeteneği ve içsel beyazlık, parlaklık ve kimyasal saflığa sahiptir. Daha iyi şekil vermesi ve kâğıt matrisi içerisinde meydana gelen boşluk hacimlerini doldurması, aynı zamanda kâğıdın iç ışık dağılmasını arttırmaktadır. Skalanoedral morfolojiye sahip PCC, kâğıt hacmini artırır. Daha düzenli kompozisyon kâğıtta iyileştirilmiş doku ve yumuşak yüzeyler sağlamaktadır. Kâğıt yumuşaklığı aynı zamanda kâğıt hacminin düzenlenmesi (son kat), basınç değerlerinin yükseltilmesine izin verdiği için kâğıt kalitesinin gelişmesini sağlar. Daha iyi baskı kalitesi sağlar. Bu, daha düzgün yapı, daha yumuşak yüzey ve baskı mürekkebinin daha kolay kabul edebilmesi neticesinde gerçekleşir. Kâğıt içerisindeki dolgu miktarını arttırarak maliyeti azaltır; baskı makinelerinin daha iyi ve seri çalışmalarını sağlar; optik cila gibi kimyasalların sarfiyatını azaltır; kurutma için gerekli olan enerji sarfiyatını azaltarak ekonomiye katkı sağlar.

5 KAYNAKLAR

Bilen, M., 2010. Çelikhane Curuflarından Liç-Karbonlaştırma Prosesi ile Kalsiyum Karbonat Kazanılması, Çukurova

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana.

D.P.T., 2001. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2618-Öik: 629, Ankara.

Eroğlu, H., 1990. "Kâğıt ve Karton Üretim Teknolojisi Ders Kitabı", No: 90, KTÜ Orman Fakültesi, s:40-44, Trabzon.

Haller, T.M., Stryker, L.J., Janson, J.A., 2001. PCC Application Strategies to Improve Papermaking Profitability. Part I. Thick Stock Precipitated Calcium Carbonate Addition, Papermakers Conference.

Han, Y.R., and Seo, Y.B., 1997. Effect of particle shape and size of calcium carbonate on physical properties of paper, J. Korea Tappi 29(1):7-12.

Karademir, A., Tutuş, A. ve Mengenöglü, F., 2003. "Kâğıt İç Yapıştırmasında Kaolen, CaCO₃ ve TiO₂ Dolgu Maddelerinin Alkil Keten Dimer (AKD)'i Tutma Karakteristikleri," Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesi, XI Ulusal Kil Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s: 537-549, İzmir.

Sabah, E., Erkan, E., 2004. Kâğıt Üretim Teknolojisini Değiştiren Mineral: Kalsiyum Karbonat (CaCO₃), 5 Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 13-14 Mayıs, İzmir.

Tutuş, A., Karademir, A., 2003. "Kâğıt Endüstrisinde Kaolenin Kullanımı," Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesi, XI Ulusal Kil Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s: 529-536, İzmir.

URL-1, <http://www.adacal.com.tr/pcc-kagit-sanayi.html>.

URL-2, <http://www.risiinfo.com/techchannels/chemicals/A-world-first.html>.

Weigl, J., Zeuner, M., ve Baumgarten, H.L.,
1981. Papier 35 (10A): V 46.